

Энциртиды рода *Coelopencyrtus* (Hymenoptera: Encyrtidae) фауны Украины

С. А. Симутник

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины,
ул. Б. Хмельницкого, 15,
Киев-30, 01601 ГСП, Украина

E-mail: sim@izan.kiev.ua

А. В. Фатерыга

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр НААН Украины,
пгт Никита, г. Ялта, АР Крым, 98648, Украина

E-mail: fater_84@list.ru

Симутник С. А. и Фатерыга А. В. Энциртиды рода *Coelopencyrtus* (Hymenoptera: Encyrtidae) фауны Украины. Резюме. Из предкуколок *Hylaeus gibbus* и *Trypoxylon scutatum* выведены *Coelopencyrtus arenarius* и *C. callidii*. Последний отмечен впервые в фауне Украины. Представитель семейства апоидных ос (Apoidea: Crabronidae) впервые указан в качестве хозяина энциртид. Обобщены данные по синонимии, биологии, распространению.

Ключевые слова: Encyrtidae, *Coelopencyrtus arenarius*, *Coelopencyrtus callidii*, Crabronidae, *Trypoxylon scutatum*, Colletidae, *Hylaeus gibbus*, Украина.

Симутник С. А. і Фатерыга О. В. Енциртиди роду *Coelopencyrtus* (Hymenoptera: Encyrtidae) фауни України. Резюме. З передлялочок *Hylaeus gibbus* та *Trypoxylon scutatum* виведено *Coelopencyrtus arenarius* та *C. callidii*. Останнього знайдено вперше в фауні України. Представника родини апоїдних ос (Apoidea: Crabronidae) вперше вказано як хазяїна енциртид. Узагальнено відомості з синонімії, біології та поширення.

Ключові слова: Encyrtidae, *Coelopencyrtus arenarius*, *Coelopencyrtus callidii*, Crabronidae, *Trypoxylon scutatum*, Colletidae, *Hylaeus gibbus*, Україна.

Simutnik S. A. & Fateryga A. V. Encyrtid-wasps of the genus *Coelopencyrtus* (Hymenoptera: Encyrtidae) in the fauna of Ukraine. Summary. *Coelopencyrtus arenarius* and *C. callidii* had been reared from prepupae of *Hylaeus gibbus* and *Trypoxylon scutatum*. *C. callidii* has been recorded in the fauna of Ukraine for the first time. A member of apooid-wasps family (Apoidea: Crabronidae) has been recorded as the host of encyrtid-wasps for the first time. The data on synonymy, distribution and biology have been summarized.

Key words: Encyrtidae, *Coelopencyrtus arenarius*, *Coelopencyrtus callidii*, Crabronidae, *Trypoxylon scutatum*, Colletidae, *Hylaeus gibbus*, Ukraine.

Введение

В мировой фауне известно около 30 видов рода *Coelopencyrtus* Timberlake, 1919 — полиэмбрионических паразитов личинок некоторых пчел (Hymenoptera, Apoidea), одиночных складчатокрылых ос подсемейства Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae), а также усачей рода *Callidium* Fabricius, 1775 (Coleoptera: Cerambycidae) (Тряпицын, 1989; Noyes, 2011). В Украине ранее был отмечен только *C. arenarius* (Erdős, 1957).

Материал и методы

Имаго двух видов рода *Coelopencyrtus* выведены из предкуколок ос и пчел, полученных из гнезд-ловушек, изготовленных из стеблей тростника. Гнезда-ловушки в количестве трех пучков по 25 стеблей в каждом выставляли в грушевом саду в окрестностях с. Вилино Бахчисарайского района Крыма в мае 2011 г. и собирали в сентябре, после окончания периода гнездования насекомых. В результате было получено

43 гнезда пчел и apoидных ос (Hymenoptera: Apoidea): 3 гнезда *Trypoxylon scutatatum* Chevrier, 1867 (Crabronidae), 25 гнезд *Hylaeus gibbus* S. S. Saunders, 1850 (Colletidae), 4 гнезда *Pseudoanthidium lituratum* (Panzer, 1801) и 11 гнезд *Osmia caerulescens* (Linnaeus, 1758) (Megachilidae). Из трех гнезд *T. scutatatum*, содержащих 13 ячеек, 3 ячейки в одном гнезде были заражены *Coelopencyrtus callidii* (Jansson, 1957); из 25 гнезд *H. gibbus*, содержащих 149 ячеек, 64 ячейки в 14 гнездах были поражены *C. callidii* и *C. arenarius* (Erdős, 1957). Потомство пчел семейства Megachilidae (*P. lituratum* и *O. caerulescens*) не было заражено энциртидами.

Материал хранится в коллекции Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев. Фотографии выполнены с помощью бинокулярного микроскопа МБС-10, микроскопа МБР-3 и фотокамеры Canon A-510.

Coelopencyrtus arenarius (Erdős, 1957)

Adelencyrtus arenarius Erdős, 1957: 35. — *Coelopencyrtus malyshevi* Tjapitzin, 1960 (Тряпицын, 1960): 697. — *Oobius manningeri* Szelenyi, 1972: 347. — *Coelopencyrtus arenarius*: Тряпицын, 1989: 360.

Материал. Украина, Киев, в квартире, 13 этаж, 26.07.2001, 1 ♀ (С. Симунік); Крым, Бахчисарайский р-н, окр. с. Вилино, из гнезд *Hylaeus gibbus*, 15.09.2011, 21 ♀ (А. Фатеріга); Россия: окр. Воронежа, 01.07.1980, 1 ♀, 20.09.1982, 1 ♀ (В. Фурсов); Краснодарский край: Ейский р-н, при вычесывании коконов *M. rot.* [вероятно, *Megachile rotundata*], 21.07.1987, 1 ♀, 19.03.1987, 1 ♀; Тбилисский р-н, 17.07.1987, 2 ♀ (сборщик не указан).

Распространение. Англия, Швеция, Финляндия, Германия, Чехия, Словакия, Сербия, Венгрия, Молдова, Россия (Московская и Воронежская области, Краснодарский край — отмечен впервые), Украина (Киевская обл. — отмечен впервые, Полтавская обл., Крым).

Биология. В России выведен из личинок *Hylaeus* (= *Prosopis*) sp. (Hymenoptera: Colletidae), в Финляндии и Германии — из *H. communis* Nylander, 1852 и *H. nigratus* (Fabricius, 1798) (Тряпицын, 1989). Краснодарский материал, возможно, выведен из коконов *Megachile rotundata* (Fabricius, 1787) (Apoidea: Megachilidae). Однако уверенности в том, что *C. arenarius* заражает коконы пчел-мегахилид нет, так как этикетка «при вычесывании коконов *M. rot.*» указывает лишь на то, что материал был собран при разборе ульев, в которых разводят пчел *M. rotundata*. В этих ульях часто гнездятся и другие виды пчел, в том числе и представители рода *Hylaeus* — известные хозяева *C. arenarius*.

Coelopencyrtus callidii (Jansson, 1957)

Batrachencyrtus callidii Jansson, 1957: 771. — *Coelopencyrtus cephalotus* Hedqvist, 1973: 94; Тряпицын, 1989: 360.

Материал. Украина, Крым, Бахчисарайский р-н, окр. с. Вилино, из гнезд *Hylaeus gibbus*, 15.09.2011, 36 ♀ (А. Фатеріга); там же, из гнезд *Trypoxylon scutatatum*, 1 ♂, 5 ♀ (А. Фатеріга).

Рис. 1–5. *Coelopencyrtus arenarius* (♀): 1 – вид сбоку, 2 – мандибула, 3 – голова спереди, 4 – усик, 5 – жилкование переднего крыла.

Распространение. Англия, Швеция, Финляндия, Дания, Турция, Молдова; Россия: Калужская обл.; Казахстан: Карагандинская обл.; Украина: Крым (отмечен впервые).

Биология. В Дании выведен из *H. communis* (Тряпицын, 1989). Среди хозяев указываются также *Megachile rotundata* (Noyes, 2011) и *Callidium aeneum* (DeGeer, 1775) (Coleoptera: Cerambycidae) (Jansson,

1957). Апоидные осы (Apoidea, Crabronidae) в качестве хозяев энциртид указывается впервые.

Загадочным фактом является обнаружение единственного самца в выведенном материале. По нашим представлениям, полиэмбрионическое потомство развивается из одного яйца и генетически идентично. Из оплодотворенных яиц развиваются только самки, а из неоплодотворенных — самцы.

Рис. 6–12. *Coelopencyrtus callidii* (6–11: ♀, 12: ♂): 6 – вид сбоку, 7 – мандибула, 8 – голова спереди, 9 – жилкование переднего крыла, 10 – усик, 11 – шпора средней голени и лапка, 12 – жгутик усика самца.

Определительная таблица видов рода***Coelopencyrtus* фауны Украины (по самкам)**

- 1 Голова не шире груди. Ширина ротового отверстия приблизительно равна высоте щеки, усики причленяются почти у края рта (рис. 3). Мандибулы короткие, с тремя хорошо развитыми зубцами (рис. 2) *C. arenarius* (Erdős)
- Голова шире груди. Ширина ротового отверстия значительно превышает высоту щеки, усики причленяются посередине между уровнем нижнего края глаз и краем рта (рис. 8). Мандибулы длинные, с сильно редуцированным верхним зубцом (рис. 2) .
..... *C. callidii* (Jansson)

Благодарности

Авторы признательны Ю. В. Проценко (Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко) за определение видовой принадлежности *T. scutatatum*.

Литература

- Тряпицын В. А. 1960. Палеарктический представитель рода *Coelopencyrtus* Timb. (Hymenoptera, Encyrtidae). *Энтомологическое обозрение*, 39(3), 697–700.
- Тряпицын В. А. 1989. *Наездники-энциртиды Палеарктики*, Наука, Ленинград, 1–489.
- Erdős J. 1957. Series Encyrtidarum novarum hungaricarum. *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 3(1/2), 5–87.
- Erdős J. 1964. Magyarország Allatvilága. XII. Kötet. Hymenoptera II. 4. Füzet. Fémfűrkészek III. Chalcidoidea III. *Fauna Hungariae*, 73, 1–372.
- Hedqvist K. J. 1973. Notes on Chalcidoidea (Hym.). II. The genus *Coelopencyrtus* Timb. in Sweden with description of a new species (Encyrtidae). *Entomologisk Tidskrift*, 94(1–2), 94–96.
- Jansson A. 1957. Zwei neue Microhymenopteren aus Schweden, *Batrachencyrtus callidii* nov. gen. nov. sp. (Chalcidoidea, Encyrtidae), *Aphanogmus annulicornis* nov. sp. (Proctotrupoidea, Calliceratidae). *Entomologisk Tidskrift*, 78(1), 71–74.
- Noyes J. S. 2011. Universal Chalcidoidea Database. <http://www.nhm.ac.uk/entomology/chalcidoids>. Accessed on 20.03.2012.
- Szelényi G. 1972. Neue Encyrtiden aus Ungarn (Hymenoptera, Chalcidoidea). *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, 64, 347–353.